

BESSEL TENGLAMASI UCHUN UCHINCHI SPEKTRAL CHEGARAVIY MASALA

Oripova Nigora Akramjon qizi

Farg'ona davlat universiteti matematika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11612321>

Masala. λ parametrning shunday qiymatlari topilsinki, bu qiymatlarda

$$\frac{d}{dx} \left[x \frac{dy}{dx} \right] + \left(\lambda x - \frac{\nu^2}{x} \right) y = 0, \quad 0 < x < x_0, \quad (1)$$

differensial tenglamaning

$$|y(0)| < \infty, \quad (2)$$

$$y'(x_0) + hy(x_0) = 0, \quad (3)$$

shartlarni qanoatlantiruvchi trivial bo'lmagan yechimi mavjud bo'lsin, bu yerda $\nu > 0$, $h > 0$ - o'zgarmaslar.

Yechish. Aytaylik, $\lambda = 0$ bo'lsin. $\lambda = 0$ da (1) tenglamaning

$$y(x) = C_1 x^\nu + C_2 x^{-\nu}$$

umumiy yechimidan foydalanamiz. (2) shartdan foydalanib, umumiy yechimdan $y(x) = C_1 x^\nu$

funksiyaga ega bo'lamiz. Bu funksiyani (3) shartga qo'yib, $C_1(\nu x_0^{\nu-1} + hx_0^\nu) = 0$ tenglikka kelamiz.

$h > 0$, $x_0 > 0$ ekanligidan $C_1 = 0$ bo'ladi. Demak, $y(x) \equiv 0$, bundan $\lambda = 0$ {(1) - (3)} masalaning xos soni emasligi kelib chiqadi.

$\lambda > 0$ holni ko'ramiz. Bunda (1) tenglamaning umumiy yechimi

$$y(x) = C_1 J_\nu(x\sqrt{\lambda}) + C_2 Y_\nu(x\sqrt{\lambda}) \quad (4)$$

ko'rinishida bo'ladi, bu yerda bu yerda $J_\nu(x)$ va $Y_\nu(x)$ funksiyalar mos ravishda birinchi va ikkinchi tur Bessel funksiyalari [1]:

$$J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x/2)^{2n+\nu}}{\Gamma(n+1)\Gamma(\nu+n+1)}, \quad Y_\nu(x) = \frac{J_\nu(x)\cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)},$$

$\Gamma(a)$ -Eylerning gamma-funksiyasi [2].

(2) shartdan $C_2 = 0$ ekanligi kelib chiqadi. U holda $y(x) = C_1 J_\nu(x\sqrt{\lambda})$ bo'ladi. $C_1 = 1$ deb olib, (3) shartdan foydalanib, xos qiymatlar uchun

$$J'_\nu(x_0\sqrt{\lambda})\sqrt{\lambda} + hJ_\nu(x_0\sqrt{\lambda}) = 0$$

tenglamaga ega bo'lamiz. $\mu = x_0\sqrt{\lambda}$, $\mu > 0$ almashtirishni qo'llab

$$J'_\nu(\mu)\mu + hx_0 J_\nu(\mu) = 0 \quad (5)$$

tenglikka kelamiz.

Teorema. $\alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta > 0$ bo'lsin. U holda $\alpha J_\nu(\mu) + \beta \mu J'_\nu(\mu) = 0$ tenglama sanoqli sondagi musbat ildizlarga ega. Ularning chegaralanish nuqtasi cheksizlikdir.

Bu teoreмага ko'ra (5) tenglama sanoqli sonda $0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_k < \dots$ musbat ildizlarga ega bo'ladi. $\mu = x_0 \sqrt{\lambda}$, $\mu > 0$ ga ko'ra, xos sonlar

$$\lambda_k = \left(\frac{\mu_k}{x_0} \right)^2, \quad k = 1, 2, \dots,$$

xos funksiyalar esa

$$y_k(x) = J_\nu \left(\frac{\mu_k x}{x_0} \right), \quad k = 1, 2, \dots$$

bo'ladi.

Xos funksiyalarning normasini hisoblash uchun

$$\begin{aligned} \|y_k\|^2 &= \int_0^{x_0} x y_k^2(x) dx = \int_0^{x_0} x J_\nu^2 \left(\frac{\mu x}{x_0} \right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left[x^2 \left[J'_\nu \left(\frac{\mu x}{x_0} \right) \right]^2 + \left(x^2 - \frac{\nu^2}{\mu_k^2} \right) \left[J_\nu \left(\frac{\mu x}{x_0} \right) \right]^2 \right] \Big|_0^{x_0} \end{aligned}$$

formuladan foydalanamiz. U holda

$$\|y_k\|^2 = \frac{1}{2} \left\{ \left[x_0 J'_\nu(\mu_k) \right]^2 + \left(x_0^2 - \frac{\nu^2}{\mu_k^2} \right) \left[J_\nu(\mu_k) \right]^2 \right\}$$

tenglikka ega bo'lamiz.

Oxirgi formuladan Bessel funksiyasining hosilasini chiqaraylik. Buning uchun (5) tenglamadan foydalanamiz. μ_k - (5) tenglamaning ildizi bo'lgani uchun

$$J'_\nu(\mu_k) = -\frac{h x_0}{\mu_k} J_\nu(\mu_k)$$

bo'ladi. Shunday qilib,

$$\|y_k\|^2 = \frac{x_0^2}{2} \left[1 + \frac{h^2 x_0^4 - \nu^2}{\mu_k^2 x_0^2} \right] \left[J_\nu(\mu_k) \right]^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

References:

1. O'rinov A.Q. *Maxsus funksiyalar va maxsus operatorlar*. Farg'ona. -2012.
2. Бейтмен Г., Эрдейи А. *Высшие трансцендентные функции. Гипергеометрическая функция. Функция Лежандра*. М.: Наука. - 1965.